

**Діяльність Казимира Шептицького у роботі дорадчих органів
державних залізниць Австро-Угорщини**

Казимир Шептицький брав активну участь в обговоренні реформи тарифів на залізниці. У першу чергу зміни торкалися інтересів сільського господарства Галичини, продукцію якого транспортували залізницею в усі куточки імперії та за кордон. Для узгодження інтересів всіх відправників товарів та перевізника у Відні влада організувала допоміжну раду державних залізниць. Вперше Казимир Шептицький увійшов до Ради у 1905 році як член Галицького господарського товариства,¹ замість звільненого з ради Тадеуша Пілата. Повноваження призначення мав Міністр австрійських залізниць^{2,3}. Захищаючи інтереси сільськогосподарських виробників, Казимир Шептицький вніс подання, в якому запропонував, щоб вартість тарифу при перевезенні свиней залізницею складалась не з середньостатистичної ваги свиней, а з фактичної⁴. У наступному, 1906 році Міністр залізниць призначив на період з 1906 по 1908 рік раду з представників Галичини⁵, до якої увійшов Казимир Шептицький, але вже як член Галицького лісового товариства у Львові⁶.

30 березня 1909 року він узяв участь у Відні в нараді, присвяченій реформам, організованій Міністерством залізниць, на якій була утворена робоча група з підготовки проведення реформ та напрацювання пропозицій. Шептицький також увійшов до цієї робочої групи⁷. Відомо, що ця група засідала також 2, 29 і 30 квітня,

¹ Przyboczna Rada kolei państwowych // Gazeta lwowska. – 1903. – № 117. – 23маја. – S.1.

² Państwowa rada kolejowa // Gazeta Narodowa. – 1904. – № 188. – 18 sierpnia. – S.3.

³ Podwyższenie taryf kolejowych // Gazeta Narodowa. – 1905. – № 273. – 30 listopada. – S.3.

⁴ Państwowa rada kolejowa // Gazeta Narodowa. – 1905. – № 276. – 3 grudnia. – S.3.

⁵ Państwowa rada kolejowa // Słowo Polskie– 1906. – № 211. – 14 maja. – S.6.

⁶ Krajowa Rada kolejowa // Gazeta lwowska. – 1906. – № 34. – 13 lutego. – S.4.

⁷ Reforma taryf kolejowych. // Nowa reforma. – 1909. – 31 marca. – S. 1.

де Казимир Шептицький був вже заступником голови комісії.^{8,9,10} Проте «Газета Львівська» акцентувала, що Казимир представляв не Галичину, а поляків¹¹. До 15 травня комісія підтримала пропоновані урядом пропозиції. У зв'язку з тим, що проекти рішень комісії, які виносились на розгляд, для Галичини були зовсім неприйнятними, а всі аргументи та пропозиції Шептицького до уваги не брались, то на знак протесту Казимир склав повноваження голови підкомітету та виїхав із Відня¹². Але відомо, що у вересні 1909 року він також брав участь у роботі комісії¹³. Кінцеві рішення щодо тарифів були ухвалені у липні того ж року і почали діяти вже з першого листопада. У липні також газета «Wiener Zeitung» повідомила, що уряд сформував консультативну Раду до справ залізниці на 1909–1913 рр.¹⁴ До її складу було введено Казимира Шептицького¹⁵.

Слід відмітити, що на питання формування тарифів залізниць впливав не лише Відень, але й Львів. На підставі статуту, затвердженого Галицьким Сеймом, при виконавчому відділі існувала залізнична рада як дорадчий орган. До цієї ради у 1909 році від Крайового нафтового товариства був обраний Казимир Шептицький.¹⁶

⁸ Reforma taryfy osobowej na państwowych kolejach żelaznych. // Gazeta lwowska. – 1909. – № 78. – 8 kwietnia. – S. 4.

⁹ Reforma taryf przewozowych na kolejach państwowych. // Sylwan. – 1909. – czerwca – S.238.

¹⁰ Czas. – 1909. – № 102. – 5 maja. – S.1.

¹¹ Telegramy gazety lwowskiej // Gazeta lwowska. – 1909. – № 73. – 1 kwietnia. – S. 5.

¹² Gazeta Narodowa. – 1909. – № 111. – 15 maja. – S.3.

¹³ Reforma taryfy towarowej na kolejach państwowych. // Gazeta lwowska. – 1908. – № 215. – 19 września. – S. 5.

¹⁴ Z państwowej Rady kolejowej. // Gazeta lwowska. – 1909. – № 153. – 9 lipca. – S. 2-3.

¹⁵ Czas. – 1909. – № 152. – 8 lipca. – S.3.

¹⁶ Sprawy krajowe // Gazeta lwowska. – 1909. – № 92. – 24 kwietnia. – S. 1-2.